

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 212-223

Enseñar Geografía desde las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Edith Luz Gouveia, Maxula Atencio y Negda Gouveia

Centro de Estudios Geográficos. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

edithgouveia@yahoo.com; maxuatencio10@gmail.com

negomu98@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9178-9339>

<https://orcid.org/0000-0002-2798-2097>

<https://orcid.org/0000-0002-6500-8041>

Resumen

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha transformado los entornos de aprendizaje, ofreciendo herramientas para simular experiencias educativas innovadoras. Esta investigación tiene como objetivo determinar las tecnologías de la información y la comunicación empleadas por los docentes para la enseñanza de la Geografía en Educación Media General. La metodología aplicada tuvo un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo, de campo, bajo un diseño no experimental, transeccional, desarrollado en una población compuesta por treinta (30) docentes del área Geografía de Educación Media General pertenecientes a la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, durante el período académico 2022-2023. La recolección de datos se llevó a cabo mediante una lista de cotejo conformada por 15 ítems donde se revisaron las planificaciones elaboradas por ellos. Para el análisis de los datos se aplicaron tablas de distribución de frecuencias. Una vez analizados los resultados se evidencian las deficiencias que tiene los docentes de Geografía para elaborar planificaciones donde se incorporen herramientas tecnológicas en el desarrollo de los contenidos y la resistencia a actualizar y modernizar su praxis educativa.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, enseñanza de la Geografía, experiencias innovadoras

Recibido: 16-04-2025 ~ Aceptado: 19-05-2025

Teaching Geography through Information and Communication Technologies

Abstract

The integration of Information and Communication Technologies has transformed learning environments, offering tools to simulate innovative educational experiences. This research aims to determine the information and communication technologies used by teachers for the teaching of Geography in General Secondary Education. The applied methodology had a qualitative approach, with a descriptive scope, field, under a non-experimental, cross-sectional design, developed in a population made up of thirty (30) teachers of the Geography area of General Secondary Education belonging to the Olegario Villalobos Parish of the Maracaibo Municipality, Zulia State, during the 2022-2023 academic period. Data collection was carried out through a checklist made up of 15 items where the plans prepared by them were reviewed. For data analysis, frequency distribution tables were applied. Once the results are analyzed, the deficiencies that Geography teachers have in developing plans that incorporate technological tools in the development of content and the resistance to update and modernize their educational practice are evident.

Keywords: information and communication technologies, teaching of geography, innovative experience

Introducción

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha transformado los entornos de aprendizaje, ofreciendo herramientas para simular experiencias educativas innovadoras. Este panorama, según Riveiros et al. (2011), exige una constante actualización de las prácticas pedagógicas docentes, transitando desde modelos tradicionales pasivos hacia enfoques interactivos que fomenten la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. No obstante, en la enseñan-

za de la Geografía en la educación media, persiste un modelo unidimensional donde el docente es la principal fuente de conocimiento, lo que ha generado desinterés y dificultades de comprensión en los alumnos. Esta situación, calificada por Santiago Rivera (2005) como una práctica pedagógica arcaica y poco renovada, evidencia una limitada incorporación de recursos tecnológicos innovadores que promuevan un aprendizaje significativo.

La presente investigación se centra en analizar la inclusión de las TIC en las planificaciones didácticas de los do-

centes de Geografía de Media General en la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, durante el período académico 2023-2024, con el fin de determinar el nivel de integración de estas herramientas en los objetivos, contenidos, actividades, estrategias y recursos empleados en el aula.

Fundamentación Teórica

Las tecnologías de información y comunicación generan espacios cambiantes para la generación de conocimiento y experiencias de aprendizaje, donde las herramientas tecnológicas sirven de apoyo para crear simulaciones de experiencias educativas novedosas

Esta situación acarrea como consecuencia, que los docentes deban actualizar sus prácticas educativas ante las innovaciones y nuevas propuestas. Riveiros et al. (2011) sostienen que la utilización de las TIC conlleva a un cambio del modelo tradicional, donde los estudiantes son sujetos pasivos en su proceso de aprendizaje, a un modelo interactivo donde los alumnos construyan sus propios conocimientos, a través de las interrelaciones con otros compañeros y con nuevas estrategias de enseñanza.

Particularmente, la enseñanza de la Geografía, en las instituciones educativas, aún se lleva a cabo en un proceso unidimensional, donde el docente es quien posee los conocimientos y el estudiante debe estar presto a adquirirlos, sin tomar en cuenta si los mismos serán de su interés; esto ha generado en los estudiantes una predisposición negativa hacia la asignatura considerándola aburri-

da y de gran dificultad para comprenderla.

Santiago Rivera (2005) considera que es preocupante en la cotidianidad escolar que la práctica pedagógica de la geografía se desarrolla con una enseñanza arcaica y sin modificaciones sustanciales que vislumbren renovación. Esta problemática ya ha sido tema de discusión en los últimos años, puesto que se califica a la enseñanza como obsoleta al responder con apatía a las innovaciones científico-tecnológicas, la proliferación de informaciones, noticias y conocimientos, y alejarse del estudio de la problemática social y ambiental del país. Es decir, se trataba de una acción pedagógica indiferente ante las circunstancias del momento histórico y del espacio geográfico.

Se observa en la práctica docente poca inclusión de recursos innovadores que incentiven un aprendizaje significativo en los estudiantes; simplemente realizan clases expositivas, evaluadas a través de pruebas objetivas, en vez de incluir herramientas tecnológicas como: Goglee Maps, Goglee Earht, Atlas didáctico, Mi Alas, GeaCron, MapMaker, Geography, Juegos geográficos, Seterra, Mapas Flash Interactivos, Sistemas de información geográfica, enciclopedias, foros de discusión, chat, documentos en línea, video, correo electrónico, videoconferencia, wiki, pizarra digital, glosario, que presenten los contenidos desde otra perspectiva mostrando su aplicabilidad en los diferentes campos del saber y así motivar a la comunidad estudiantil en clases más interactivas.

Esta situación tiene lugar debido a que los docentes tienen dominio de las teorías, pero se limitan a enseñarlas de manera tradicional, lo que hace que las clases sean poco atractivas, al no implementar estrategias didácticas apoyadas con tecnologías que capten la atención de los alumnos durante el desarrollo de las clases y les den a conocer la aplicabilidad que tienen los tópicos trabajados en situaciones de la realidad en la cual se desenvuelve diariamente.

Asimismo, hay poca innovación de los docentes al momento de planificar estrategias didácticas; predominan las clases magistrales, con sólo explicaciones, lo cual contribuye a que la problemática planteada se mantenga, al no contar con recursos que incentiven un aprendizaje significativo en los estudiantes

Enseñanza Virtual

Es conocida también con el término inglés E-Learning (Electronic Learning) y es definida según Macías Álvarez (2010) como un método destinado a la formación no presencial. Sin embargo, para el objetivo que persigue la presente investigación, se encuentra el término B-Learning, implica un método de formación combinado; es decir, una fusión entre la enseñanza presencial y a distancia. Pérez y García (2001), exponen que el B-Learning tiene su origen en la psicología educativa, donde la enseñanza debe centrarse en el estudiante, quien va a ir construyendo su aprendizaje con la ayuda del docente, cuyo rol es el de facilitador, guía, tutor, orientador, entre otros.

De acuerdo con Romero (2006) los entornos virtuales, diseñados para el B-learning ofrecen las siguientes ventajas:

- Reducción del tiempo presencial por parte del docente, pues la mayoría de los conceptos y definiciones a tratar, se manejan ahora de modo digital.
- Aumento del número de alumnos, pues las personas que antes tenían limitantes de tiempo para asistir a un curso presencial ahora lo pueden hacer.
- Suscita la retroalimentación del conocimiento, al contar con herramientas que permiten al docente observar cada uno de los conceptos dados por los estudiantes para así dar sugerencias o comentarios sobre los mismos.
- Seguimiento continuo del alumno por parte del docente en cada una de las asignaciones.
- Dispone de una gran variedad de técnicas y metodologías de enseñanza, pues permite utilizar actividades presenciales y en línea sincrónicas y actividades en línea asincrónica.
- Desarrollo del pensamiento crítico, a través del intercambio de ideas con los demás compañeros.
- Es flexible al escoger la hora y la forma en cómo se estudia.

En ese orden de ideas, se tiene que el empleo del B-Learning como método de enseñanza de la Geografía, permite al estudiante tener una visión más amplia de los conceptos y definiciones trabajados en clase, debido al uso de herramientas tecnológicas que admiten la presen-

tación de los mismos desde la perspectiva teórico – práctica.

Para Díaz y Svetlichich (2016), los docentes tienen el deber de conocer y manejar las TIC y tener la capacidad de adaptarlas al currículo. La aceptación y motivación de los estudiantes por el uso de las TIC, induce al educador a estar capacitado con todas estas herramientas didácticas y contar con los recursos para fortalecer el proceso académico.

Los recursos virtuales se presentan en diversos entornos de aprendizaje que permiten al estudiante un acceso fácil y rápido a la información, se presen-

tan como metodologías activas de enseñanza proporcionando una interrelación entre el docente y el alumno, permitiendo organizar e implementar el contenido de la asignatura simulando la educación presencial.

Los recursos en un entorno virtual, interactivo tienen la facultad de lograr que los estudiantes potencialicen sus habilidades, que despierten el interés por el proceso educativo con actividades estimuladoras, motivadoras y facilitadoras de aprendizajes significativos. Son aquellos elementos como lo señala Chancusig et al. (2017) en la Tabla 1.

Tabla 1

Recursos disponibles en un entorno virtual de aprendizaje.

Recursos virtuales	Ventajas
Goglee Earht	Esta herramienta de Google te permite viajar por la Tierra a vista de pájaro y observar de cerca accidentes geográficos, construcciones, maravillas naturales, monumentos históricos en 3D o imágenes en alta resolución del fondo marino.
Atlas didáctico	Se trata de una web interactiva que permite consultar todo tipo de cartografía mundial y profundizar en las características del universo y la Tierra.
Mi atlas	Es una completa web de Aularagón con todo tipo de mapas, políticos y físicos, para visualizar el relieve, los ríos y mares, la organización humana, el clima, la población, etc. También ofrece mapas mudos y la posibilidad de imprimir cualquiera de ellos para trabajar en el aula sobre papel.
GeaCron	Es un atlas histórico interactivo y flexible que permite comprobar sobre el mapa los cambios geopolíticos en el mundo a lo largo de los diferentes periodos. La versión online es gratuita, y hay apps de pago para Android, iOS y Kindle.

Recursos virtuales	Ventajas
MapMaker	Se trata de una sencilla aplicación web de National Geography con un mapa que puedes marcar, personalizar e imprimir.
Geography	Es un repositorio de juegos y aplicaciones seleccionadas por el Colegio Clara Campoamor de Fuenlabrada. Incluye todo tipo de propuestas para asimilar conceptos de geografía en Educación Primaria, tanto en castellano como en inglés.
Seterra	Son juegos de geografía que se basan en mapas interactivos online organizados por zonas y sobre los que hay que situar ciudades, regiones o banderas.
Foros de discusión	Un foro representa un segmento de la sociedad donde un grupo de personas mantienen conversaciones más o menos en torno a un tema en común y específico o bien cualquier tema de actualidad.
Chat	Chat (en español charla o tele conferencia) o chatear, es un anglicismo que describe la conversación electrónica en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más personas a través de Internet. Lo normal en una sesión de chat es que un usuario escriba mensajes con el teclado y que el mensaje se muestre en la pantalla de otro usuario (u otros usuarios), aunque la conversación también puede realizarse con audio y con video.
Blog	El blog es un sistema de contenidos muy popular por su sencillez y por su adaptabilidad a muchas circunstancias. Sus características básicas las comparten casi todos los demás gestores de contenidos: El contenido se incluye en el blog mediante un formulario. Este contenido puede incorporar elementos multimedia o enlaces a otros blogs.
Video conferencia	La Vídeo Conferencia es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de vídeo, sonido y texto a través de Internet.

Nota. Elaboración propia (2025)

Metodología

La presente investigación se enmarcó dentro del paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, con el objetivo de determinar las tecnologías de la información y la comunicación empleadas por los docentes para la enseñanza de la Geografía, en educación media general. Se considera que este enfoque es pertinente ya que permite caracterizar y comprender la realidad educativa en relación con la integración de las TIC, identificando los tipos de herramientas utilizadas, la frecuencia de su implementación y las percepciones de los docentes al respecto (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Se implementó un diseño de campo no experimental, lo que permitió la recolección de datos directamente en el contexto natural de los participantes, es decir, en sus aulas de clase y a través de sus planificaciones. Al no buscar la manipulación de variables, sino la observación y el registro de la situación existente, el diseño no experimental se ajusta al propósito descriptivo de este estudio.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante dos técnicas principales: Observación Directa con Ficha de Registro (Rekalde et al., 2014): Se diseñó una ficha de registro estructurada que incluyó categorías como tipos de TIC observadas (software educativo, plataformas en línea, recursos multimedia, entre otras.), actividades en las que se utilizaron, nivel de interacción de los estudiantes con las TIC y la actitud de los docentes hacia su uso. Las observaciones se realizaron durante sesiones de clase de

Geografía, con una duración promedio de 90 minutos por clase. Se elaboró una lista de cotejo con indicadores específicos para identificar la presencia y el nivel de integración de las TIC en las planificaciones didácticas de los docentes. Estos indicadores incluyeron la mención de herramientas digitales, la descripción de actividades que involucran el uso de TIC y la evaluación de aprendizajes a través de medios digitales. Se analizaron las planificaciones correspondientes al período académico 2023-2024 de los 30 docentes que conformaron la población. El análisis fue realizado siguiendo un protocolo previamente establecido para asegurar la consistencia en la aplicación de la lista de cotejo.

La población de este estudio estuvo constituida por los treinta (30) docentes del Área Geografía de la Media General pertenecientes a la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, durante el período académico 2023-2024. Dada la naturaleza específica y accesible de esta población, se realizó un censo, incluyendo a todos los docentes que cumplían con los criterios de inclusión. La elección de la Parroquia Olegario Villalobos se fundamenta por la presencia de diversas instituciones de Educación Media General con diferentes niveles de infraestructura tecnológica, ofrece un escenario propicio para explorar la variedad de usos de las TIC en la enseñanza de la Geografía.

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló en las siguientes fases:

(1) Se estableció contacto con las autoridades de las instituciones educa-

tivas para obtener los permisos correspondientes.

(2) Se informó a los docentes sobre los objetivos de la investigación y se solicitó su consentimiento informado para participar.

(3) Se coordinaron las visitas a las aulas para llevar a cabo las observaciones directas, respetando los horarios y la dinámica de las clases.

(4) Se solicitaron las planificaciones didácticas a los docentes para su posterior análisis.

(5) Se aplicó la lista de cotejo a las planificaciones para identificar el uso de las TIC.

(6) Finalmente, se procedió a la organización y sistematización de los datos recolectados para su posterior análisis.

Con los datos obtenidos a través de la observación directa se realizó mediante la categorización y codificación de las notas de campo y la información de las fichas de registro la identificación de patrones y tendencias en el uso de las TIC. Se calcularán frecuencias y porcentajes para describir la prevalencia de diferentes tipos de herramientas y prácticas pedagógicas con TIC. Los datos derivados de la aplicación de la lista de cotejo a las planificaciones se analizaron cuantitativamente, determinando la frecuencia con la que se mencionan y se describen actividades que involucran el uso de TIC en las planificaciones de los docentes.

Resultados y Discusión

Indicador: Objetivos

Los resultados de la revisión de las planificaciones didácticas del área de Geografía revelan una ausencia total (100%) de objetivos que involucren el desarrollo de habilidades básicas en el manejo de las TIC por parte de los estudiantes. Específicamente, no se encontraron objetivos orientados a que los alumnos puedan acceder libremente a fuentes de información científica actualizada en línea, obtener y analizar datos geográficos mediante herramientas digitales, interpretar imágenes satelitales en tiempo real o consultar cartografía digital interactiva.

Esta omisión en los objetivos planificados concuerda con lo señalado por Espinoza Freire y Calva Nagua (2022), quienes atribuyen la limitada integración de las TIC en la práctica docente a factores como la insuficiente formación y capacitación en estas tecnologías, la falta de acceso y disponibilidad de equipos y recursos adecuados, y el desarrollo incipiente de competencias digitales en los educadores. En contraste, estos mismos autores enfatizan el potencial de los medios didácticos digitales en la enseñanza de la Geografía para facilitar la conexión de los estudiantes con su entorno y promover el análisis de las dinámicas espaciales de manera más efectiva y atractiva. La ausencia de objetivos centrados en el uso de las TIC en las planificaciones analizadas sugiere una oportunidad de mejora significativa para

potenciar el aprendizaje geográfico a través de herramientas digitales.

Indicador: Contenido

El análisis de las planificaciones didácticas revela que un significativo 90% de ellas se centra en contenidos tradicionales de la geografía descriptiva. Estos se limitan, principalmente, a la enumeración y descripción de elementos físico-naturales del territorio (como clima, relieve y paisajes, actividades económicas), así como a aspectos básicos de la geografía económica (población, agricultura, producción mineral, industria y vías de comunicación). En esencia, los contenidos predominantes se enfocan en inventariar características superficiales y actividades humanas elementales.

Esta marcada tendencia hacia contenidos descriptivos y tradicionales, como señala Rodríguez (2006), puede resultar en una enseñanza que se percibe como una mera repetición de conceptos, carente del atractivo necesario para involucrar activamente a los estudiantes. A pesar de la disponibilidad de una amplia gama de recursos digitales (juegos didácticos, materiales audiovisuales, entre otros) que podrían enriquecer y dinamizar la presentación de los contenidos, su integración en las planificaciones analizadas es prácticamente inexistente.

Esta situación es preocupante, considerando que el currículo actual demanda una enseñanza que responda a las nuevas exigencias y realidades sociales, donde las TIC juegan un papel fundamental. La ausencia de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos

transversales en los contenidos de las planificaciones del período 2023-2024 es notoria. Es crucial reconocer que la tecnología no solo ofrece herramientas para presentar los contenidos de manera más atractiva, sino que también promueve nuevas metodologías didácticas que empoderan a los estudiantes en la construcción activa de su conocimiento geográfico.

Indicador: Actividades Didácticas

El análisis de las planificaciones didácticas revela que una abrumadora mayoría (90%) de los docentes no incorpora actividades que integren el uso de las TIC como parte de su estrategia pedagógica, tanto dentro como fuera del aula. Este hallazgo representa una señal de alerta significativa en el contexto de la formación que están recibiendo los adolescentes, quienes se desenvuelven en una era eminentemente tecnológica. La virtualización de contenidos a través de diversos dispositivos ofrece un potencial considerable para enriquecer la percepción y comprensión de la Geografía por parte de los alumnos.

En ese sentido, Peralta y Guamán (2020) enfatizan la necesidad de que la enseñanza de la Geografía se alinee con las características y demandas de la sociedad actual, incorporando los avances científicos y tecnológicos que definen las nuevas formas de enseñar y aprender. Subrayan, además, la importancia de considerar la realidad de los estudiantes como *nativos digitales*, cuyo aprendizaje se ve naturalmente influenciado por la tecnología.

La falta de actividades didácticas mediadas por las TIC en las planificaciones analizadas desaprovecha el potencial de estas herramientas para motivar el estudio de la Geografía y fomentar un aprendizaje significativo. Integrar la tecnología en las actividades de aprendizaje podría transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los procesos y fenómenos geográficos, haciéndolos más relevantes e interesantes para su realidad.

Indicador: Estrategias Didácticas

El análisis de las planificaciones didácticas revela una marcada ausencia de estrategias pedagógicas que integren el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza de la Geografía. Un alarmante 93,3% de los docentes no explicita en sus planificaciones la implementación de estrategias que fomenten la utilización de las TIC en el aula. Esta omisión sugiere una falta de compromiso con la formación de los estudiantes en competencias digitales, cruciales en un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan constantemente para mejorar la calidad de vida.

La literatura pedagógica contemporánea subraya los múltiples beneficios que las estrategias didácticas mediadas por las TIC aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias tienen el potencial de fomentar una participación más activa y significativa por parte de los estudiantes, promueven la colaboración en la construcción del conocimiento, estimulan la creatividad y son fundamentales para el desarrollo de habilidades digitales esenciales en el siglo XXI. Al incorporar estas estrategias,

los docentes pueden transformar el aula en un entorno de aprendizaje dinámico, estimulante y altamente motivador, adaptado a las necesidades y realidades de los estudiantes actuales. La escasa presencia de estas estrategias en las planificaciones analizadas representa una oportunidad perdida para enriquecer la experiencia educativa en Geografía.

Indicador: Recursos Didácticos

El análisis de las planificaciones didácticas revela una significativa omisión en la incorporación de recursos tecnológicos e interactivos en la práctica pedagógica de la Geografía. Un elevado 90% de los docentes no menciona en sus planificaciones el uso de herramientas digitales como correo electrónico, aulas virtuales, blogs, páginas web o webquests, entre otros, como medios para facilitar la comprensión de los contenidos y promover el aprendizaje autónomo, el desarrollo de la metacognición (*aprender a aprender*) y el trabajo cooperativo entre los estudiantes.

Esta situación se agrava al considerar que el formato de planificación utilizado durante el año escolar 2023-2024, en su mayoría, carecía de un espacio específico para que los docentes detallaran los recursos empleados en sus clases. Solo un exiguo 10% de las planificaciones analizadas incluía esta sección crucial. La ausencia de esta información dificulta la identificación de las herramientas que efectivamente utilizan los docentes y limita la comprensión de los recursos con los que cuentan las instituciones educativas para apoyar la integración de las TIC en la enseñanza de la Geografía. La falta de mención de

recursos tecnológicos interactivos en las planificaciones sugiere una subutilización de herramientas que la literatura educativa contemporánea destaca por su potencial para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la motivación, la interactividad y la construcción activa del conocimiento.

Conclusiones

En lo que se refiere a determinar la existencia del uso de las TIC en las planificaciones didácticas de los docentes del área Geografía, de Educación Media General, se evidencia una carencia de este aspecto en los diferentes elementos que estructuran una planificación como objetivos, contenidos, actividades, estrategias y recursos, donde además se pudo cotejar que en las mismas ni siquiera aparecen reflejados los objetivos a alcanzar y los recursos a utilizar por parte del docente, debido a la nueva estructura de planificación que están utilizando los docentes como parte de la transformación curricular.

Del mismo modo, al analizar los contenidos se pudo observar que los docentes no incluyen TIC y tampoco tienen a su alcance recursos digitales como juegos didácticos, materiales audiovisuales, etc. y generar nuevos recursos que enriquece los contenidos a desarrollar sus clases de manera innovadora y dinámica.

Las estrategias didácticas con TIC ofrecen múltiples beneficios para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias fomentan la participación activa de los estudiantes, la colaboración,

la creatividad y el desarrollo de habilidades digitales. Al implementar estas estrategias, los docentes pueden transformar el aula en un entorno estimulante y motivador para el aprendizaje.

Los docentes no incluyen en sus planificaciones la utilización de recursos tecnológicos e interactivos como correo electrónico, aulas virtuales, blog, páginas web, webquest, entre otros, como herramientas para abordar los contenidos y que promuevan el aprendizaje autónomo de los estudiantes fomentando el aprender a aprender y el trabajo cooperativo.

Referencias

- Chancusig, J., Flores, Galo, A., Venegas, G., Cadena, J., Guaypatin, O., & Izurieta, E. (2017). Utilización de recursos didácticos interactivos a través de las TIC'S en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática. *Boletín Redipe*, 6(4), 112-134.
<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/229>
- Díaz, M., & Svetlichich, M. (2016). Nuevas herramientas tecnológicas en la educación superior. *Proyecciones*, (11), 93-149.
<https://revistas.unlp.edu.ar/proyecciones/article/view/6485/>
- Espinoza Freire, E., & Calva Nagua, D. (2022) Las TIC y la enseñanza-aprendizaje de la geografía. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(2), 37-44.

- <https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/375>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill
- Macías Álvarez, D. (2010). Plataformas de enseñanza virtual libres y sus características de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle [Trabajo de pregrado, Universidad de Alcalá].
<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2671/1/Plataformas%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20libres.pdf>
- Peralta, D., & Guamán, V. (2020). Metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales. *Sociedad & Tecnología*, 3(2), 2-10.
<http://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/62/414>
- Pérez, I., & García A. (2001), Nuevas estrategias de enseñanza en entornos digitales para la enseñanza superior. En Salinas, J., & Batista, A. (Coord.) *Didáctica y Tecnología Educativa para una Universidad en el Mundo Digital*. Universidad de Panamá.
- Rekalde, I., Vizcarra, M., & Macazaga, A (2014). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. *Educación XX1*, 17(1), 201-220.
<https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/10711>
- Rodríguez, E. (2006). Enseñar geografía para los nuevos tiempos. *Paradigma*, 27(2), 73-92.
<http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/paradigma/article/view/3764>
- Romero, T. (2006). Moodle, Unimos Mentes, Creamos Conocimiento Libre. Ponencia presentada al VI Congreso Internacional Virtual de Educación CIVE. La Palma
- Riveros, V; Arrieta, X., & Bejas, M. (2011). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el quehacer educativo del aula de clase. *Omnia*, 17(1), 34-51.
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/7343>
- Santiago Rivera, J. A. (2005). La situación de la enseñanza de la geografía en Venezuela, desde su práctica escolar cotidiana. *Geoenseñanza*, 10(2), 163-172.
<https://www.redalyc.org/pdf/360/36010203.pdf>